

Изучение реакции алкилирования 2-х замещённых пиримидинонов-4

Х.И. Нурбаев

Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Аннотация: Проведено алкилирование 2-тиоксо-6-фенилпиримидин-4-она с высшими алкилгалогенидами. Показано, что в зависимости от условий реакции и соотношения реагентов образуются продукты N^3 -алкилирования. Найдено, что в отличие от метилиодида и метилтозилата алкилирование 2-тиоксо-6-фенилпиримидин-4-она с высшими алкилгалогенидами в абсолютном спирте идёт с образованием смеси изомерных N^3 и O^4 -алкилпродуктов.

Ключевые слова: пиримидинон, алкилирования, фенил, тиоксо, тозилат, продукт, спектр, триплет.

Реакция алкилирования 2-тиоксопиримидинонов-4 как и в случае их 2-оксоаналогов идёт в разных направлениях. Имеется также различие в направлении реакции между этими двумя системами. Это обусловлено различной электроотрицательностью атомов кислорода и серы, хотя анионы 2-тиоксо-6-метил(фенил)пиримидинонов-4 аналогично 2-тиоксо-6-метилпиримидинону-4 имеют полидентный характер, отрицательный заряд в которых делокализован от атома кислорода в сторону других гетероатомов [1].

$R = \text{CH}_3; \text{C}_6\text{H}_5$

Существование анионов 2-тиоксо-6-метилпиримидинона-4 в указанных выше формах было подтверждено сравнительным изучением ИК-спектров нейтральной молекулы и его натриевой соли, где в случае соли полоса поглощения карбонильной группы при 1680cm^{-1} исчезает, что указывает на координацию металла с атомом кислорода [2].

При метилировании же 2-тиоксо-6-фенилпиримидинона-4 иодистым метилом и метилтозилатом в ДМФА алкилирующий агент направляется кроме S-центра и по атому азота в положении 3. Алкилирование атома кислорода 2-тиоксо-6-фенилпиримидинона-4 наблюдалось и при метилировании метилтозилатом в ДМФА.

Вместе с этим 2-тиоксо-6-метил-и фенилпиримидиноны-4 уже отмечалось ведут себя по-разному в реакциях метилирования. В связи с вышеизложенным мы провели алкилирование 2-тиоксо-6-метил(фенил)пиримидинов-4 алкилгалогенидами C₄-C₉ в подобных для 2-тиоксо-6-метилпиримидинона-4- условиях (KOH, водный спирт, нагревание 3 часа.)

Оказалось, что реакция идёт гладко при соотношении реагентов 1:1 и даёт 2-алкилтио-6-метил-, фенилпиримидиноны-4 с хорошими выходами [3].

R = CH₃; C₆H₅

R¹ = н-С₄Н₉, вт.С₄Н₉, изо-С₄Н₉, н-С₅Н₁₁, н-С₆Н₁₃, н-С₇Н₁₅, н-С₈Н₁₇, н-С₉Н₁₉.

Выходы и некоторые физико-химические характеристики полученных соединений приведены в таблице №1

Таблица-1

Выходы и некоторые физико-химические характеристики 2-алкилтио-6-метил-, фенилпиримидин-4-онов

№	Алкилирующий агент	Продукт реакции	R ¹	Выход в%	Т.пл°С	R _f **	Найдено в %				Брутто формула	Вычислено в%			
							C	H	N	S		C	H	N	S
1	н-С ₄ Н ₉ Br	3	н-С ₄ Н ₉	92	158-160	0,90	64,7	6,17	10,1	12,2	C ₁₄ H ₂₄ N ₂ OS	64,8	6,17	10,2	12,3
2	вт.С ₄ Н ₉ I	4	вт.С ₄ Н ₉	60	190-192	0,83	64,7	6,17	10,1	12,2	C ₁₄ H ₂₄ N ₂ OS	64,8	6,17	10,2	12,3
3	изо-С ₄ Н ₉ Cl	5	изо-С ₄ Н ₉	31	194-196	0,30	64,7	6,17	10,1	12,2	C ₁₄ H ₂₄ N ₂ OS	64,8	6,17	10,2	12,3
4	н-С ₅ Н ₁₁ Br	6	н-С ₅ Н ₁₁	92	158-160	0,78	65,5	6,56	10,2	11,5	C ₁₅ H ₁₈ N ₂ OS	65,6	6,56	10,2	11,6
5	н-С ₆ Н ₁₃ Br	7	н-С ₆ Н ₁₃	83	142-144	0,81	66,5	6,92	9,71	11,1	C ₁₆ H ₂₀ N ₂ OS	66,6	6,94	9,72	11,1
6	н-С ₇ Н ₁₅ I	8	н-С ₇ Н ₁₅	60	78-80	0,92	67,5	7,27	9,26	10,5	C ₁₇ H ₂₂ N ₂ OS	67,5	7,28	9,27	10,5
7	н-С ₈ Н ₁₇ I	9	н-С ₈ Н ₁₇	70	122-124	0,69	68,2	7,58	8,86	10,0	C ₁₈ H ₂₄ N ₂ OS	68,3	7,59	8,86	10,1
8	н-С ₉ Н ₁₉ I	10	н-С ₉ Н ₁₉	79	120-122	0,90	69,0	7,36	8,47	9,68	C ₁₉ H ₂₆ N ₂ OS	69,0	7,87	8,48	9,69

*Соединения 3-10 перекристаллизовали из гексана.

**Значения R_f - определены в системе хлороформ: спирт, на пластинках Silufol UV-254

Строение синтезированных соединений подтверждено данными элементного анализа, ИК-, ПМР-, Масс-спектров. В ИК-спектре полосы поглощения карбонильной группы в области 1659-1677 cm^{-1} , полосы поглощения при 2903-3400 cm^{-1} характеризует ν NH

В спектре же 2-тиоксо-6-фенилпиримидинон-4 присутствуют полосы поглощения ν СО-группы в области 1664-1677 cm^{-1} , а валентные колебания NH-группы проявляются в области 2902-3051 cm^{-1} .

Алкилирование 2-тиоксо-6-фенилпиримидинона-4 н-бутилбромидом в абсолютном спирте идёт с образованием 2-тиоксо-3-н-бутил-6-фенилпиримидинона-4.

Аналогичные данные были получены при проведении реакции в CH_3CN в присутствии гидрида натрия. В его спектре ПМР имеется сигнал протонов при 3,25 м.д. в виде триплета, характерный для N^3 -метиленовой группы. Протоны концевой метильной группы дают триплет с центром при 0,75 м.д. а протоны метиленовых групп обнаруживаются в виде двух мультиплетов в области 1,25 и 1,65 м.д. метинный протон при Н-5 проявляется в виде синглета при 6,92 м.д. и значительно сдвинут в сторону слабого поля по сравнению с таковым для 2-тиоксо-3-н-бутил-6-фенилпиримидинона-4 (6,13 м.д.).

Протоны бензольного кольца наблюдаются в области 7,40 и 8,12 м.д. (мультиплеты).

При переходе от алкилгалогенидов нормального строения к алкилгалогенидам изостроения направление реакции резко меняется. Так, алкилирование натриевой соли 2-тиоксо-6-фенилпиримидинона-4 вт.-бутилиодидом как в спирте, так и в ДМФА приводит к образованию исключительно 2-тиоксо -4-вт.бутилокси-6-фенилпиримидину.

$\text{R}=\text{H}-\text{C}_4\text{H}_9$, $\text{H}-\text{C}_6\text{H}_{13}$, $\text{H}-\text{C}_7\text{H}_{15}$, $\text{H}-\text{C}_8\text{H}_{17}$, $\text{H}-\text{C}_9\text{H}_{19}$

В спектре ПМР этого соединения характерные сигналы О-метиленовых протонов проявляются в виде мультиплета с центром при 4,02 м.д., концевая метильная группа при 0,87 м.д. (триплет), а метильные протоны вт.-бутильного остатка при 1,32 м.д., метиленовый протон вт. бутильной группы дает резонансную линию при 1,62 м.д. в виде мультиплета метинный протон при Н-5 имеет значение хим.сдвиг при 6,92 м.д. (синглет), а протоны бензольного кольца – 7,40 и 8,12 м.д.

Эти данные также подтверждают вышесказанное о роли пространственного эффекта в изученных реакциях алкилирования.

Экспериментальная часть.

Tesla BS-567 А (внутренний стандарт – ТМС, ГМДС, шкала δ). Значения R_f определены на пластинках «Silufol» UV – 254 (ЧССР). Проявитель: пары иода. Растворители (ацетонитрил, спирт, ДМФА, ДМСО) очищены и абсолютированы по методике [4].

Общая методика реакций алкилирования C_4 - C_9 в различных растворителях.

В трехгорлую колбу, снабженную капельной воронкой, механической мешалкой и обратным холодильником с хлоркальциевой трубкой. Помещают 10 ммоль 2-оксо-, -тиоксо-, селеноксо-амино-, метилтиопиримидинона-4.

Вещество растворяют или суспензируют в 45 мл абс.растворителя и при перемешивании прибавляют 0,06 г (2,5 ммоль) гидрида натрия.

Перемешивают 30 мин. и в образовавшийся раствор натриевой соли соединения при перемешивании по каплями прибавляют 11 ммоль алкилирующего агента в 2 мл растворителя. Реакционную смесь перемешивают при комнатной температуре 24 часа или нагревании на кипящей водяной бане 4 часа.

По окончании реакции содержимое колбы разлагают 150 мл холодной воды. Образовавшийся осадок отфильтровывают (в тех случаях когда при разложении осадок не выпадает продукт реакции извлекают хлороформом), промывают водой, сушат и определяют количество алкилпродукта методом ПМР- спектроскопии.

Синтез 2-тиоксо-6-фенилпиримидинона-4

В двухгорлую колбу снабженную механической, обратным холодильником помещали 130 мл абс. спирта, 7,5г (0,32 моль) металлического натрия, 82мл бензол уксусного эфира и 24г тиомочевины. Реакционную смесь перемешивали до образования гомогенной смеси. Потом перемешивали на водяной бане в течение 6 часов, отгоняли спирт, оставшийся остаток растворяли в воде и реакционную смесь подкисляли 50%ной уксусной кислотой до $\text{pH}=5$. Выпавший осадок отфильтровали, промывали ацетоном и хлороформом. Выход: 14г (65%) $T_{\text{пл}}=253-255^{\circ}\text{C}$ (гексан).

Получение 2-втор.-бутилтио-6-фенилпиримидинона-4

Аналогично вышеописанному из раствора с 20мл абсолютного спирта, 0,10г (2,5 ммоль) едкого натрия, 0,51г (2,5ммоль) исходного соединения, и 0,3мл (2,5 ммоль) втор. иодистого бутила получили 0,73г (60%) продукта с $t_{\text{пл.}}=190-192^{\circ}\text{C}$ (гексан).

ИК-спектр: 1667 ($\nu =\text{CO}$), 1544 ($\nu \text{C}=\text{C}$), 1566 ($\nu \text{C}=\text{N}$)

Масс-спектр: m/z ($J_{\text{отн}}\%$): 260(M^+ ;21), 245 (M^+ -15;13), 132(M^+ -28;53), 227(M^+ -33;40), 204(M^+ -56;100), 199(M^+ -61;14) 176(M^+ -84;33), 171 (M^+ -89;22), 146 (M^+ -114;80), 116 (M^+ -144;88), 103 (M^+ -157;94).

Алкилирование 2-тиоксо-6-фенилпиримидинона-4 с избытком вт. бутилиодида.

Аналогично вышеописанному из 0,10г (2,5 ммоль) едкого натра, 0,51г (2,5 ммоль) в исходного соединения и 1,5 мл (12,0 ммоль) втор. бутилиодида в 20 мл абсолютного ДМФА получили 0,81г (66%) продукта с $t_{\text{пл.}}=188-190^{\circ}\text{C}$ (гексан).

Масс-спектр, m/z ($J_{\text{отн}}\%$): 316(M^+ ;30), 288 (M^+ -28;38), 283(M^+ -33;28), 260(M^+ -56;28), 245(M^+ -71;30), 232(M^+ -84;69) 227(M^+ -89;48), 204 (M^+ -112;100), 199 (M^+ -117;19), 187 (M^+ -129;15), 172 (M^+ -114;56) 160 (M^+ -156;100) 146 (M^+ -170;26) 128 (M^+ -188;25).

Получение 2-н-гексилтио-6-фенилпиримидинона-4

Аналогично вышеописанному из раствора с 0,14г (2,5 ммоль) едкого калия 0,51г (2,5 ммоль) исходного соединения и 0,36 мл (2,5 ммоль) н-гексил бромид в 20 мл абсолютного спирта получили 0,60г (83%) продукта с $t_{\text{пл.}}=142-144^{\circ}\text{C}$. (гексан)

ИК-спектр: 1661 ($\nu =\text{CO}$), 1543 ($\nu \text{C}=\text{C}$), 1566 ($\nu \text{C}=\text{N}$).

Заключение:

В данной статье приведены некоторые алкилирующие реакции 2-тиоксо-6-фенилпиримидин-4-она с высшими алкилгалогенидами, а также показано, что синтезированные алкилпродукты и их некоторые физико-химические параметры которые нашли применение в сельскохозяйственной промышленности в качестве дефолиантов; и в медицине в качестве противоопухолевых лекарственных веществ.

Использованная литература:

1. Нурбаев Х. И. и др. Алкилирование 2-оксотииоксо-пиримидинонов-4 //Химия природ. соед. – 1997. – С. 35-36.
2. Nurbaev H. I. Synthesis of selenium-containing alkyl products //Texas Journal of Engineering and Technology. – 2023. – Т. 17. – С. 33-35.
3. Нурбаев Х. И., Муртазаева Н. К. Изучение Реакции Алкилирования 2-Тиоксо-6-Фенилпиримидин-4-Она С Высшимиалкилгалогенидами //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 443-447.
4. Нурбоев Х. И. Производные пиримидина и их применение в медицине //Boshqaruv va etika qoidalari onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 32-35.
5. Ruziyev E. A., Qosimov S. E., Nurboyev H. I. Qishloq xo 'jaligi mahsulotlari yetishtiriladigan tuproq namunalarning radioaktivlik xususiyatlarini spektrometrik va mineral tarkibini nazorat qilish //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 150-154.
6. Нурбоев Х. И. Реакция Алкилирования Пиримидинового Кольца С Различными Алкилгалогенидами //amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 45-49.
7. HI N. Synthesis of Starting Compounds and Their Alkylation Reactions in Different Solvents. – 2023.
8. Нурбаев Х. И. алкилирования 2-замещенных аминопиримидин-4-она с вторичным бутилйодидом //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 232-236.
9. Нурбаев Х. И., Муртазаева Н. К. Изучение Реакции Алкилирования 2-Тиоксо-6-Фенилпиримидин-4-Она С Высшимиалкилгалогенидами //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 443-447.
10. Нурбоев Х. И. Производные пиримидина и их применение в медицине //Boshqaruv va etika qoidalari onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 32-35.